

**STUDIU BIBLIOGRAFIC PRIVIND OPRIREA
CONTRACEPȚIEI LA MENOPAUZĂ**
Bibliographic study on stopping contraception at menopause

CZU: [618.2+618.4](043.2)
DOI: 10.5281/zenodo.20179319

Teofana BIBIRE

<https://orcid.org/0009-0001-8047-1448>

student, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa”, Iași, România

E-mail: teofanabibire@yahoo.com

Summary. Menopause management focuses on reducing symptoms associated with this natural transition, preventing long-term complications, and improving quality of life. The studies reviewed are dedicated to complex research on contraception but also include the issue of contraception during menopause.

Menopause is a time of transition, with menopausal symptoms often beginning 1-2 years before the last menstrual period, during the perimenopause period. These symptoms can in some cases last an average of seven years, with 20% of women experiencing vasomotor symptoms (hot flashes and sweating) up to 15 years after the menopausal transition.

Stopping contraception during menopause is a process that requires careful consideration, and the decision should be made in conjunction with your gynecologist. In general, contraception can be stopped when it is confirmed that a woman has entered menopause, that is, she has not had a period for at least 12 consecutive months, and she is of the age appropriate for menopause (usually over 50 years). Menopause and the management of associated symptoms can be very difficult for both patients and clinicians and can have a negative impact on quality of life.

Key words: contraception, menopause, effectiveness, monitoring, management

1. Introducere

Menopauza este o perioadă de tranziție, simptomele menopauzei încep adesea cu 1-2 ani înainte de ultima perioadă menstruală, în perioada perimenopauză. Aceste simptome în unele cazuri pot dura în medie șapte ani, 20% dintre femei prezentând simptome vasomotorii (bufeuri și transpirații) până la 15 ani după tranziția la menopauză.

Simptome frecvente ale menopauzei:

- Bufeurile și transpirațiile nocturne
- Tulburările de somn
- Schimbările de dispoziție și iritabilitatea
- Scăderea libidoului
- Uscăciunea vaginală și disconfortul în timpul actului sexual
- Pierderea densității osoase
- Creșterea în greutate și modificările metabolismului.

Managementul menopauzei se concentrează pe reducerea simptomelor asociate cu această tranziție naturală, prevenirea complicațiilor pe termen lung și îmbunătățirea calității vieții.

Oprirea contracepției în timpul menopauzei este un proces care necesită atenție, iar decizia trebuie luată împreună cu medicul ginecolog. În general, contracepția poate fi oprită atunci când este confirmat faptul că femeia a intrat în menopauză, adică nu a mai avut menstruație timp de cel puțin 12 luni consecutive și are vârsta corespunzătoare menopauzei (de obicei peste 50 de ani)¹.

2. Aspecte ce trebuie urmărite înainte de oprirea contracepției

a. Vârsta femeii

➤ Dacă vârsta la care s-a instalat menopauza este sub 50 de ani, este recomandat să se continue utilizarea contracepției timp de cel puțin 2 ani după ultima menstruație.

➤ Dacă vârsta la care s-a instalat menopauza este peste 50 de ani, contracepția este necesară doar pentru un an după ultima menstruație.

b. Confirmarea menopauzei

➤ Dacă menstruațiile sunt neregulate, poate fi utilă testarea nivelului de hormon foliculostimulant (FSH). Valori ridicate ale FSH (peste 30-40 UI/L) indică instalarea menopauzei.

➤ Testele hormonale nu sunt întotdeauna necesare, istoricul menstrual este suficient în multe cazuri².

c. Tipul de contracepție utilizat

➤ Contraceptive hormonale combinate (pilule, plasturi, inele): pot masca simptomele menopauzei (ex. bufeurile). Acestea sunt de obicei oprite la vârsta de 50 de ani și pot fi înlocuite cu alte opțiuni (de exemplu, THS – terapia hormonală substitutivă).

➤ DIU hormonal (dispozitiv intrauterin): poate rămâne pe loc până la expirare (de obicei 5 ani). Unele tipuri pot fi utilizate și ca parte a terapiei hormonale.

➤ Metode de barieră (prezervative): pot fi utilizate ca metodă de tranziție, mai ales după oprirea altor contraceptive.

➤ Sterilizarea permanentă: Dacă este deja realizată, nu mai este necesară o altă formă de contracepție³.

3. Recomandări înainte de oprirea contracepției

a. Consultare unui medic ginecolog:

➤ acesta poate confirma menopauza și recomanda cu privire la momentul potrivit pentru a opri contracepția;

➤ în caz de simptome persistente (bufeuri, uscăciune vaginală etc.), medicul poate recomanda terapia hormonală substitutivă (THS).

b. Monitorizarea simptomelor menopauzei:

¹ Gatenby C., Simpson P., Menopause: Physiology, definitions, and symptoms, in: *Research Clinical Endocrinology & Metabolism*, Volume 38, Issue 1, 2024, 101855

² Santoro N, Roeca C, Peters B.A, Neal-Perry G., The Menopause Transition: Signs, Symptoms, and Management Options., in: *J Clin Endocrinol Metab.*, 2021 Jan 1; 106 (1):1-15.

³ Mansour D., Inki P., Danielsson G.K., Efficacy of contraceptive methods: A review of the literature, in: *The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care*, volume 15, 2010.

➤ în cazul opririi utilizării contraceptivelor hormonale, simptomele menopauzei pot să apară. Acest lucru este normal, dar poate necesita ajustări de tratament.

c. Evitarea întreruperii bruște **fără supraveghere medicală**.

4. Concluzii

Este necesară consultarea medicul ginecolog pentru a decide momentul potrivit de oprire a contracepției, pe baza istoricul menstrual și vârsta.

Menopauza și gestionarea simptomelor asociate pot fi foarte dificile atât pentru pacienți, cât și pentru clinicieni și pot avea un impact negativ asupra calității vieții.